

RITMIK SINONIMIYA HODISASINI QIYOSIY TIPOLOGIK JIHATDAN O'RGANILGANLIK DARAJASI

TDIU Moliya va xalqaro buhgalteriya

fakulteti talabasi:

Mirzokirov Mirsiddiq

TDIU Xorijiy tillar kafedراسi

o'qituvchisi: Khikmatov Dilshodjon

Anatatsiya: Tildagi sinonimiya hodisasi umumiy tilshunoslikning semantika, ya'ni so'zning ma'nosiga oid masalalardan biridir. Semantika atamasining o'ziga umumiy tilshunoslikda shunday ta'rif beriladi: "Semantika – (yunon. semantikos – belgilovchi, bildiruvchi) – so'z, so'zning bir qismi, so'z birikmasining ma'no tarafidir."¹ Demak, semantika – tilshunoslikning so'zlarning ma'nosini o'rganuvchi maxsus bo'limidir. Mazkur maqolada ritmik sinonimiya hodisasining tipologik jihatdan qay darajada o'rgani yoritiladi.

Kalit so'zlar: Sinonimik xossalar, omonim va sinonimlar, xitoy tilida, morfema.

Sinonimlarga kelsak, o'zbek tilining izohli lug'atida sinonimlar va sinonimiya hodisasiga shunday ta'rif berilgan: "Sinonim so'zi yunonchadan olingan bo'lib, shakl va talaffuzi turlicha, ammo ma'nosi bir biriga juda yaqin so'zlar, o'zaro ma'nodosh so'zlarga aytiladi. Sinonimiya hodisasi ma'nosi birbiriga yaqin bo'lgan so'zlarning shakl jihatidan turlicha bo'lishidir".²

Sinonimiya (yunoncha synonymia – ma'nodosh) – turli aytilish va yozilishga ega bo'lgan til birliklari bo'lib, mazmuni butunlay yoki qisman to'g'ri kelishi hodisasidir. Leksik sinonimlar – har xil aytilish va yozilishga ega bo'lgan nutqning bir bo'lak so'zidir, lekin bir biriga yaqin yoki mazmuni bir biriga to'g'ri keladigan so'zlardir. Sinonimlar muammosi – muhim leksikologik muammolardan biridir.

¹ Словарь иностранных слов. – Москва, Русский язык, 1980. 458 – с.

² Ўзбек тилининг изоҳли луғати. Москва, "Рус тили" нашриёти, 1981. 52 б.

XVIII asr oxiridayoq tilda bir tushunchani bildiradigan bir qancha soʻzlar boʻlishi mumkinligi haqidagi masala muhokama etilgan. XIX asr birinchi yarmida filologlar “maʼnodosh”, yaʼni mazmun jihatidan bir biriga toʻgʻri keladigan soʻzlar tilda boʻlishi mumkin emas, deb oʻylashgan va sinonimlarni “oʻxshash belgisi”, “mazmuni boʻyicha oʻxshash” soʻzlar sifatida belgilaganlar, soʻzning maʼlum bir uslubi (“boʻgʻini”) ga kiruvchi ekspressiv xususiyatini eʼtiborga olganlar. XX asr birinchi yarmida G.O.Vinokur jonli nutqda “ot yoki yilqi, bola yoki farzand deyilishini farqi boʻlmagan holatni topib boʻlmaydi”³ degan. Ritmda morfemalar ham juda katta oʻrin egallaydi, morfemali kontraksiya til hodisasi sifatida erta paydo boʻlgan. Uning tarixi tilning ilk rivojlanish davrlariga borib taqaladi. Hozirgacha yetib kelgan Sin sulolasi adabiyotlarida ham koʻzga tashlanadi. Tan va Sun sulolalaridan keyingi davrga kelib adabiyotlarda qisqartma soʻzlarni qoʻllash holatlari koʻpayishi bilan morfemali kontraksiyaga borgan sari ahamiyat berila boshlandi. Bugungi kundagi baʼzi bir frazeologizmlar qisqarishga uchrab rivojlanib kelgan, yaʼni bir gapdan bir necha muhim komponentlar olinib yangi koʻrinishda shu gapni ifodalab beruvchi maʼno hosil etiladi⁴. Bundan keyingi paytlarda soʻzlarning qisqarish hodisasi maʼlum birdarajadagi rivojlanishga ham ega boʻldi. Familiyanigina olmasdan oldiga lavozimning qisqartirilgan shaklini qoʻshish holatlari Tan va Sun sulolasidan keyin ham davom etgan⁵. Xitoyning ochiq siyosat inqilobidan soʻng soʻzlarning qisqarish hodisasi keng kuzatilgan, bu davrda paydo boʻlgan qisqartirish shakllari faqatgina kishilar ismlari, joy nomlari, turli tashkilotlar nomlarining qisqarishi bilan cheklanib qolmasdan, jamiyat hayotining barcha sohalariga kirib bordi. Masalan, 监测jiāncè – nazorat qilmoq, 关贸guānmào – savdo tariflari, 邮编yóu biān – pochta raqami, 中巴Zhōng Bā – Xitoy va Pokiston, 影视

³ Винокур Г. О. Проблема культуры речи. Русский язык в советской школе. М.: 1929. № 5. 432-с.

⁴ 18 司马迁Si Machianoʻzining “SianYuyhaqidagitarixiyyozuvlar” asaridagi “会稽郡守殷通”ni “会稽守通”, “BuyukayolimperatorLyuyhaqida” asarida “南军北军”ni “南北军” tarzidaqisqartirgan.

⁵ 19Masalan, 杜甫DuFu “检校工部员外郎” lavozimidaishlaganidau “杜员外” yoki “杜工部” debchaqirilgan. 王维VangVeiesaimperatordevonxonasinimgaslahatchisilavozimidaishlagan, “王右丞” debchaqirilgan.

yǐngshì – kino va televidenie, 立交桥lǐjiāoqiáo – transport ko‘prigi, 一国两制 yìguóliǎngzhì – bir mamlakatda ikki siyosiy tizim, 关爱guānài – butun vujudi bilan g‘amxo‘rlik qilmoq, 三产sānchǎn – xalq xo‘jaligining uchinchi sohasi (xizmat ko‘rsatish sohasi), 社保shèbǎo – ijtimoiy himoya, 跳槽tiàocáo – boshqa ishga o‘tmoq, 医保yībǎo – tibbiy sug‘urta, 义工 yìgōng – ko‘ngilli ishchi, 维和wéihé – tinchlikni saqlamoq va h.k. Ayniqsa 90-yillarga kelib qisqartma so‘zlar yengil tushuniladigan, qisqa va oson qo‘llanuvchi birlikka aylandi. Xitoy tilida qo‘llanish chastotasi borgan sari ortib bordi, ularning rivojlanishi tilga katta ta’siri ko‘rsatishi aniqlandi. Zamonaviy xitoy olimlari tomonidan morfemali kontraksiya hodisasi o‘rganilishining boshlagan davri XX asrning 30-yillariga borib taqaladi. Nazariy jihatdan ilmiy izlanishlar 40-yillarning oxiri, 50-yillarning boshlaridan olib borildi. 90-yillarga kelib, nazariy tadqiqotlar amaliyot bilan bog‘liq ravishda rivojlandi. O‘sha paytda chop etilgan ilmiy maqolalar morfemali kontraksiyaning paydo bo‘lishi, harakteri, nomlanishi, shakllanishi, xususiyatlari, original so‘z bilan aloqasi, universallasuvi masalalarini qamrab olgan. Chen Vangdao 1932-yilda “节缩”jiésuō(tejash, qisqartirish) atamasini kiritgan, ya’ni qisqartirilgan, kichraytirilgan til birligi degan ma’nolarni anglatadi. Ammo, “节缩”jiésuōnatijasida hosil bo‘lgan so‘zlarning ma’nosida o‘zgarish sodir bo‘lmaydi. Masalan, 五月四日wǔ yuè sì rì (beshinchi oy, to‘rtinchi sana, ya’ni 4- may) – “五四”wǔ sì(05.04) tarzida, 三十sān shí(o‘ttiz) – “册”cè tarzida qisqartiriladi⁶. Keyinchalik Lyu Shusiang va Dju Desining ⁷mulohazalariga ko‘ra xitoy tili morfemali kontraksiyasida uchta holat mavjud: Birinchidan, iyerogliflar miqdori nisbatan ko‘p bo‘lgan birikma komponentlarga ajratiladi, ular orasidan bir xil bo‘lgan ikki komponent tanlab olinadi, masalan: 抗日战争kàng rì zhànzhēng (Yaponiyaga qarshi kurash urushi) – 抗战kàngzhàn; Ikkinchidan, teng huquqli bir

⁶ 陈望道. 修辞学发凡. – 上海人民出版社, 2009. – 143 页.

⁷ 吕叔湘, 朱德熙. 语法修辞讲话. – 开明书店出版社, 1951. – 156 页.

necha soʻzlarni sonlar yordamida umumlashtiriladi, masalan: 减租减息jiǎnzū jiǎnxī(ijara haqini va ssudasini tushirish) –双减shuāngjiǎn; Uchinchidan, ikki teng huquqli soʻzning aniqlovchisi umumlashtirilib bitta aniqlovchi qoʻllanadi, masalan: 北朝和南朝běicháo hé náncháo (shimoliy va janubiy sulolalar) 南北朝nánběicháo tarzida qisqarishi xususida fikrlar ilgari surilgan. Chen Jianmin kontraksiyani soʻz birikmalaridan maxsus shakldagi soʻzlarga soddalashish hodisasidir, deb taʼrif beradi. Soddalashtirish jarayonidan oldin va keyin maʼno oʻzgarmaydi, strukturasi oʻzgarmaydi, balki komponentlar tartibida ozgina oʻzgarishlar sodir boʻlishini aytadi²³. Masalan: 审查干部shěnréngàn (rahbarlarni nazorat qilmoq) – 审干shěngān, 第三女子中学dì sān nǚzǐ zhōngxué (uchinchi sonli qizlar maktabi) – 女三中nǚsānzhōng. Sonlar yordamida bir necha komponentlarni birlashtirish usuli haqida Chen Jianmin Lyu Shusiang hamda Dju Desilarning fikridan farqli ravishda 数字概括shùzì gài kuòsonlar yordamida bir turdagi komponentlarni umumlashtirish yuzasidan oʻz qarashini aytib oʻtgan, bu usulni “统括”tǒng kuò (umumlashtirish) deb nomlagan va 湖Húnán (Hunan provinsiyasi), 湖北Húběi (Hubey provinsiyasi) – 两湖liǎnghú (ikki Hu) kabi misollarni ham kiritadi. Ushbu qisqarishdan soʻng soʻzning ichki strukturasi sodir boʻladigan oʻzgarishlar sababli Chen Jianmin bu jarayonni soʻzning qisqarishi (umumlashtirish orqali qisqartirish) deb taʼkidlagan va uni soddalashtirish jarayonining turlariga kiritmaydi.

Oʻzbek xitoyshunosligi maktabida xitoy tilida soʻz yasalihi muammosiga oid alohida tadqiqot ishi mavjud emas. Biroq bir qator oʻzbek xitoyshunoslarining bu mavzuga oid maqolalari, ilmiy ishlari katta eʼtiborga loyiq. Xususan, M. Maxmudxoʻjayev, A. Xodjayev, A. Karimov, S. Nosirova, S. Xashimova, L. Sultonova, J. Ziyamuhamedov, I. Bekmurotov va b. A. Xojiyev “abbreviatsiya” va “abbreviatura” terminlariga quyidagicha izoh bergan: “Abbreviatsiya (lot. Abbrevio – qisqartaman)”. “Qisqartirish yoʻli bilan yangi soʻz yoki yangi shakl hosil boʻlishi” natijasida qisqartmalar hosil boʻladi: “ 1. Qisqartma soʻzlar – soʻz birikmasi komponentlarining maʼlum qismlarini olib qoʻshish bilan hosil qilingan soʻzlar:

XDP (Xalq demokratik partiyasi), O‘zMU (O‘zbekiston milliy universiteti) va b.; 2. So‘zning ma’lum bir shaklda qisqartib berilgan ifodasi – shartli qisqartmalar: va b. – va boshqalar. A.Q. – Abdulla Qodiriy. Abbreviatura (ital. “abbreviatura”, lot. “abbrevio” – “qisqartaman”) – bu “so‘z birikmasi tarkibidagi so‘zlarning qisqaruvi yoki murakkab so‘z komponentlarining qisqaruvi natijasida hosil bo‘ladigan ot turkumidagi so‘z”⁸. Abbreviatura so‘z birikmasi, ot so‘z turkumiga mansub so‘z; so‘zning ajratilgan qismlaridan tashkil topgan, so‘z qismlari va so‘zning birikishidan tashkil topgan, so‘z va nomlarning bosh bo‘g‘inlari yoki bosh harflaridan tashkil topgan murakkab qisqartirilgan so‘z hisoblanadi⁹. Murakkab yoki yasama so‘zning ma’noli qismi morfema bir bo‘g‘inga mos keladi. Bir bo‘g‘inli so‘z va morfemaning yaqinligi namoyon bo‘ladi. Demak, xitoy tilida bir bo‘g‘in morfemaga mos tushadi. I.D. Klenin xitoy tilida morfemali kontraksiya va uning turlari xususida o‘z fikr-mulohazalarini bildirgan¹⁰. Terminologiyaning rivojlanishi XIX asrning oxiridan boshlandi va XX asrda yuqori bosqichga ko‘tarilishi natijasida uch, to‘rt va besh bo‘g‘inli ko‘pgina terminlar hosil bo‘ldi. Ikki bo‘g‘inli so‘zlar kabi ko‘p bo‘g‘inli so‘zlar ham bir bir necha mustaqil morfemalarni qo‘shish orqali yasaladi va takibida uch, to‘rt, besh va undan ortiq komponentlardan iborat bo‘ladi. Murakkab so‘zlarga qarama-qarshi ravishda paydo bo‘lgan tendensiya – murakkab so‘zlarni qisqartirish hodisasida ko‘p bo‘g‘inli so‘zlarni aksariyat holatlarda ikki bo‘g‘inli shakli, so‘zlar beshdan ortiq komponentdan iborat bo‘lgan holatlarda uch, to‘rt bo‘g‘inli shakl hosil qilinadi¹¹. V. M. Solnsev xitoy tilida so‘z va so‘z birikmalarini qisqartirish hodisasini til so‘z boyligini ixchamlashtirishning muhim shakli deb hisoblaydi⁴⁶. Morfemali kontraksiya hodisasi rus tilshunoslaridan dastlab Y.D.Polivanov va I.D.Klenin tomonidan o‘rganilgan. I.D.Klenin fikricha, zamonaviy xitoy tilida ko‘p bo‘g‘inli birliklarni qisqartirish, kontraksiya jarayoni bo‘g‘in tarkibidagi undosh va

⁸ А.Хожиев. Тилшунослик терминларининг изоҳли луғати. – Т: “Ўзбекистон Миллий Энциклопедияси”, 2002. – Б.9 ва 142.

⁹ С.А.Ожегов, Н.Ю.Шведова. Словарь русского языка. – М., 1990. – С. 23.

¹⁰ И.Д.Кленин. Морфемная контракция и ее типы в современном китайском языке // Вопросы языкознания. – М.:

“Наука”, 1975. – С. 89-99.

¹¹ 45А.И.Иванов, Е.Д.Поливанов. Грамматика современного китайского языка. – М., 2003. С. 34–35.

unli fonemalarga ta'sir o'tkazmaydi va qisqartirmaydi, ya'ni initsial abbreviaturalarni (akronim) hosil qilmaydi, chunki bu fonetikmorfologik tuzilishi xitoy tilidan farqlanuvchi tillarga xos holat. Iyeroglifik yozuvda har bir belgi – iyeroglif bir bo'g'inli so'z yoki morfemani anglatadi, shuningdek, yozma nutqda ham initsial abbreviaturalar yasalmaydi. Ko'p bo'g'inli (ko'p morfemali) so'z yoki so'z birikmasi tarkibidan muayyan ma'noli komponentning (morfema) tushirilishi morfemali kontraksiya deb ataladi. “Bo'g'inli kontraksiya” termini “morfemali kontraksiya”ga o'zgarishining sababi birinchisi hodisaning fonetik jihatini ifodalaydi, o'z navbatida, kontraksiya (qisqarish) mohiyatiga ko'ra semantik-morfologik jarayon demakdir¹². Morfemali kontraksiya hodisasi abbreviatsiyaning o'ziga xos ko'rinishi bo'lib, xitoy tilida boshqa til sistemalaridan farqli ravishda elementar birliklarning morfologik va semantik xususiyatlariga tayanadi, shuning uchun chuqur va kengroq chegaralarni qamrab oladi. Qisqartma so'zlarning yuzaga kelishi vatqni tejash zaruriyati hamda maksimal miqdordagi ma'lumotni minimal hajmli vositalar orqali yetkazishga intilish bilan bog'liq. Odatda, ushbu so'zlarda nisbatan muhim va axborot beruvchi komponentlar qoldirilib, iyeroglif va ma'noga ko'ra ixchamlash me'zoni amal qiladi. Morfemali kontraksiya natijasida hosil bo'lgan birlik murakkab qisqartma so'z hisoblanadi. I. D. Klenin murakkab qisqartma so'zni so'z qo'shish orqali yasalgan qo'shma so'zdan farqlanmasligini ta'kinlaydi va shu haqida fikr-mulozalarini bildiradi. Xususan, ikkisi morfemalarni qo'shish orqali hosil bo'ladi va grammatik jihatdan ham teng xususiyatlarga ega (muayyan gap bo'lagi vazifasida keladi, boshqa leksik birliklar bilan sintaktik jihatdan birika oladi). Farqli tomoni shundaki, qarama-qarshi jarayonlar natijasida paydo boladi¹³. Morfemali kontraksiyada til resurlarini tejash prinsipi amal qiladi, qisqartma so'zlarni hosil qilish va qo'llash tilning kommunikativ imkoniyatlarini oshiradi. Odatiy so'z qo'shish usulida, shuningdek murakkab birikmalar morfemali

¹² 47И.Д.Кленин. Морфемная контракция и ее типы в современном китайском языке // Вопросы языкознания. – М.: “Наука”, 1975. – С. 90.

¹³ 47И.Д.Кленин. Морфемная контракция и ее типы в современном китайском языке // Вопросы языкознания. – М.: “Наука”, 1975. – С. 91.

kontraksiyasida ham ikki bog‘inli shaklga intilish ustuvor. So‘z qo‘shish orqali bu normadan chiqish sodir bo‘lib, ikki komponentdan ortiq qo‘shma so‘zlar hosil bo‘lganida morfemali kontraksiya jarayoni orqali boshqa qonuniyat asosida ikki bo‘g‘inli normaga qaytiladi¹⁴. Quyidagi fikrlarni bildirgan: 1) uch bo‘g‘inli birliklar kontraksiyasi natijasida ikki bo‘g‘inli qisqartma hosil bo‘ladi. Odatda, ikkinchi morfema tushiriladi. Birinchi morfema tushirilishi kamroq kuzatiladi (飞机场 fēijīchǎng (aeroport) – 机场 jīchǎng), so‘nggi morfema esa deyarli tushirilmaydi (八路军 bálùjūn (sakkizinchi piyoda qo‘shinlari)– 八路 bálù). Ichki strukturasi ko‘ra dastlabki ikki morfemasi izohlovchi, so‘nggi morfemasi izohlanuvchi bo‘lgan uch bo‘g‘inli morfemalar kontraksiyaga uchraydi; 2) to‘rt bo‘g‘inli leksik birliklarning morfemali kontraksiyasida bir yoki ikki morfema turli modellar asosida tushiriladi¹⁵. Strukturani qayta qurish va qisqartirish jarayonida turli ko‘rinishdagi modellarni ko‘rishimiz mumkin. Leksik birlikning ikkinchi va uchinchi morfemalarini tushirilishi eng ko‘p uchraydigan model sanaladi. 3) Besh bo‘g‘inli birikmalar kontraksiyasi natijasida ikki, uch (kam uchraydi) morfemalar tushiriladi. Natijada uch yoki ikki morfemali murakkab qisqartma so‘zlar hosil bo‘ladi. Birinchi turga so‘z birikma strukturasi o‘zgarishining turli modellari xos bo‘lib, ikkinchi va to‘rtinchi hamda uchinchi va to‘rtinchi morfemalar tushiriluvchi ikki model sermahsul hisoblanadi. Ikkinchi turda murakkab qisqartma so‘zlar ikkinchi, to‘rtinchi va beshinchi morfemalar tushiriluvchi model orqali hosil qilinadi. 4) besh bo‘g‘indan ortiq birikmalar morfemali kontraksiyasi va maxsus turlar xususida qarashlarini ifodalaydi. Kontraksiya jarayoniga ta‘sir etuvchi omillar sifatida semantik, struktur va fonetik jihatlarni keltiradi. Morfemali kontraksiya so‘z

¹⁴ А.А.Драгунов. Структурные единицы китайской речи, сб. «Вопросы корейского и китайского языкознания». – Л., 1962, –С. 44.

¹⁵ Bu modellar xitoylik tilshunos olimlar tomonidan ilgari surilgan bo‘lib, I. D. Klenin morfemali kontraksiya hodisasini murakkab leksik birliklar strukturasiidagi morfemalar soniga ko‘ra guruhlarga bo‘lgan va har bir guruh Ichida tahliliy fikr mulohazalarini bildirgan

qo‘shish, so‘z birikmalar leksikalizatsiyasi, semantik so‘z yasaliş bilan bog‘liq bo‘lgan, ayni damda ulardan farqlanuvchi mustaqil so‘z yasaliş usulidir¹⁶.

Mazkur maqolada xulosa o‘rnida shuni ta’kidlash joyizkiy: xitoy monosyllabik tilining har qanday iborasida ritmning eng oddiy shakli allaqachon kiritilgan bo‘g‘inlar va bo‘g‘inlararo pauzalardan iboratdir. Bu farqlash bizni faqat ritm muammosi chegarasidan chiqib ketishga va parallellik muammosiga olib keladi. Sinonimlarga keladigan bo‘lsak, xitoy tilida mazkur satx chuqur izlanishlar va keng qamrovli tadqiqotlarga moyil. Xitoy – O‘zbek tilshunosligida ma’nosi bir biriga yaqin, lekin turlicha talaffuz qilinadigan so‘zlar sinonimlar deb ataladi. Bunda juda ko‘p jihatlar e’tiborga olinadi.

Foydalanilgan Adabiyotlar ro‘yxati:

1. 陈望道. 修辞学发凡. – 上海人民出版社, 2009
2. 吕叔湘, 朱德熙. 语法修辞讲话. – 开明书店出版社, 1951
3. 吕叔湘. 中国语法要略 (吕叔湘文集). – 商务印书馆, 1990
4. 郭良夫. 词汇与词典. – 商务印书馆, 1990
5. 武占坤. 现代汉语词汇概要. – 内蒙古人民出版社, 2009
6. Горелов В. И. Стилистика современного китайского языка. – М.: Просвещение, 1984
7. Драгунов А. А. Структурные единицы китайской речи, сб. Вопросы корейского и китайского языкознания. – Л., 1962
8. Иванов В.В. Терминология и заимствование в современном китайском языке. – М., 1973
9. Словарь иностранных слов. – Москва, Русский язык, 1980
10. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. Москва, “Рус тили” нашриёти, 1981
11. Винокур Г. О. Проблема культуры речи. Русский язык в советской школе. М.: 1929

¹⁶ И.Д.Кленин. Морфемная контракция и ее типы в современном китайском языке // Вопросы языкознания. – М.: “Наука”, 1975. – С. 93. 52В.И.Горелов. Лексикология